

СРЕДА ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ

Хаджимуратов Абдукаххор Абдумуталович

Доктор экономических наук, доцент кафедры “Общественные науки” Ферганского
медицинского института общественного здоровья

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15402563>

***Аннотация.** В статье рассматривается суть средой инновационного предпринимательства, непосредственно связанной с зелёной экономикой. При этом, указывается роль и место предпринимательского климата в создании новаторского научного продукта инновационных фирм.*

***Ключевые слова:** Зелёная экономика, инновация, инновационное предпринимательство, среда инновационного предпринимательства, макросреда, микросреда.*

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada yashil iqtisodiyot bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan innovatsion tadbirkorlik muhiti mohiyati ko‘rib chiqilgan. Shu bilan birga, innovatsion firmalar tomonidan ilg‘or ilmiy mahsulot yaratishda tadbirkorlik muhiti va uning o‘rni hamda ahamiyati yoritib berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Yashil iqtisodiyot, innovatsiya, innovatsion tadbirkorlik, innovatsion tadbirkorlik muhiti, makromuhit, mikromuhit.*

***Abstract.** The article examines the essence of the innovation entrepreneurship environment, which is directly related to the green economy. It highlights the role and significance of the entrepreneurial climate in the development of innovative scientific products by innovation-driven firms.*

***Keywords:** Green economy, innovation, innovation entrepreneurship, innovation entrepreneurship environment, macroenvironment, microenvironment.*

Введение. Сегодня в ходе реализации экономических реформ в нашей стране вопрос всемерной поддержки предпринимательства, занимающего важное место в обеспечении благосостояния нашего народа, является одним из стратегических направлений государственной политики.

«В новой Стратегии развития Узбекистана создание необходимых условий для предпринимательства определено как первоочередная задача»[1].

«Сегодня мы переходим на инновационный путь развития, направленный на кардинальное обновление всех сфер государственной и общественной жизни. И это, конечно, недаром. Потому что в нынешнюю эпоху, когда время стремительно развивается, кто победит? Победит то государство, которое делает ставку на новое мышление, новые идеи, инновации. Инновации — это будущее. Если мы собираемся сегодня начать строить наше великое будущее, то начинать надо именно на основе инновационных идей и инновационных подходов» [2.206]. Поэтому основным локомотивом развития рыночной экономики, точнее, предпринимательской деятельности, является инновационное предпринимательство.

Цель исследования – способствовать созданию условий в нашей стране «зелёной» экономики для эффективного функционирования инновационного предпринимательства современного рыночного механизма.

Методология исследования. Мы рассмотрели среда предпринимательства с точки зрения исторических, экономических, логических принципов, детерминистского подхода. Также, использовались такие методы исследования, как научная абстракция, системный анализ.

Анализ литературы по теме. В своих научных исследованиях мы теоретически основывались на ряд указов Президента РУз: - «Об утверждении концепции административной реформы в РУз»[3] ; - «Об образовании Министерства инновационного развития РУз»[4]; - «Об утверждении Стратегии инновационного развития РУз [5]»; - Такие задачи были поставлены как приоритетным задачам в системе высшего образования[6]; - Закон Республики Узбекистан "Об инновационной деятельности"[7].

Вместе с этими в научной литературе заслуживают наши вниманию идеи С.М. Ибрагимовой и Р.Р. Хусаинова о перспективах инновационного предпринимательства [8].

Анализ и результаты. Итак, что же такое зеленая экономика?

Зелёная эконóмика — сформировавшееся в конце ХХ века направление в экономической науке, которое подчёркивает необходимость сокращения отрицательного воздействия экономической деятельности человека на среду его обитания и которое ставит во главу угла не экономический рост любой ценой, а устойчивость развития с минимальными рисками для окружающей среды [9].

При этом, устойчивость крайне важны при внедрении и дальнейшем ведении экологической деятельности в сфере предпринимательства. Естественно, что для осуществления всех этих емких и затратных направлений деятельности необходима, в первую очередь, качественная поддержка государства, выражающаяся в финансовой, налоговой, организационной, правовой сферах и т.д., а затем уже чуткое видение экологического аспекта со стороны самого предпринимателя.

В научной литературе концепция сообщества «зеленых» социально-ответственных предпринимателей пытается переорганизовать нынешнее положение дел путем поднятия в обществе вопроса о необходимости разработки и последующего осуществления нового, инновационного подхода к экономической деятельности компаний [10].

Седовательно, **инновация** – это, введенная в гражданский оборот или используемая для собственных нужд новая разработка, применение которой на практике обеспечивает достижение значительного социально-экономического эффекта.

«Инновация» прямое: - инвестиции в инновации, - то есть средства, затрачиваемые на новую технику, технологию, организацию труда и управления не только на отдельном предприятии, но и во всей отрасли. Другими словами, инновации — это практическое воплощение идей в новые продукты, услуги, образовательные программы, процессы, системы и социальные взаимодействия. Субъектами инновационной деятельности являются: физические и юридические лица, осуществляющие инновационную деятельность.

Итак, инновационное предпринимательство — отдельная форма предпринимательской деятельности, специфическая форма научного предпринимательства, осуществляющая исследования и коммерциализацию первичных научных инноваций. Это происходит не только на отдельном предприятии в коммерческих целях, но и в форме внедрения новой техники и технологии, организации труда и управления производством в масштабах всего народного хозяйства.

Таким образом, инновационное предпринимательство представляет собой среду, характеризующуюся особым разнообразием видов коммерческой деятельности,

организационных связей, развитой и гибкой функциональной структурой, широкими возможностями адаптации, использования венчурного капитала. При этом, важно уровень «предпринимательская среда».

Инновационная предпринимательская среда (ИПС) – это сложившиеся социально-экономические, политические, правовые и иные условия, обеспечивающие или тормозящие развитие инновационной деятельности [11]. ИПС подразделяют на внешнюю среду и внутреннее окружение.

Внешняя среда – это совокупность хозяйствующих субъектов, социальных институтов и условий, оказывающих воздействие на инновационную деятельность извне. Внешняя среда включает в себя макросреду и микросреду.

Макросреда – это отдаленное окружение фирмы, опосредованно влияющее на ее развитие. Выделяют четыре основных фактора макросреды:

1. *политические* (уровень политической стабильности, налоговая политика, состояние законодательства, регулирующего инновационную деятельность);
2. *экономические* (состояние экономики, ВВП, уровень инфляции, цены на энергоносители, инвестиционный потенциал, уровень жизни, уровень безработицы и др.);
3. *социокультурные* (демографическая ситуация, социальная мобильность населения, уровень образования, обычаи, традиции, особенности менталитета);
4. *технологические* (государственная политика в области науки и инноваций, уровень расходов на научные исследования, состояние научно-технического потенциала, уровень технологического развития).

Анализ четырех перечисленных выше факторов – важнейшее условие разработки организацией эффективной стратегии инновационного развития. Изучение этих факторов и их влияния на деятельность конкретной фирмы составляет суть **PEST-анализа**. Слово «PEST» – аббревиатура, составленная из первых букв следующих английских слов: **P** – policy (политика); **E** – economy (экономика); **S** – sociology (социология); **T** – technology (технология).

Микросреда – это ближнее внешнее окружение фирмы, оказывающее на нее существенное воздействие. К основным факторам микросреды относятся:

- конкуренты; – поставщики; – посредники; – потребители.

Основными проблемами, возникающими в процессе управления внешней средой, являются сложность, подвижность, неопределенность и взаимосвязанность. Сложность внешней среды обусловлена многообразием факторов, на которые предприятие должно реагировать в целях обеспечения своей устойчивости и выживания. Подвижность (динамичность) – это скорость, с которой происходят изменения во внешней среде. Неопределенность связана с изменчивостью, неустойчивостью внешней среды, а следовательно, и с неточностью информации о ней. Эти особенности внешней среды усиливаются в кризисных ситуациях и в условиях экономических, политических и иных перемен (революции, реформы). Взаимосвязанность проявляется во взаимодействии и взаимовлиянии факторов внешней среды (так, политические изменения влияют на экономику и научно-технические процессы).

Современные организации развиваются и функционируют в условиях повышенной нестабильности и изменчивости, обусловленной, с одной стороны, ускорением темпов научно-технического прогресса, а с другой, нарастанием экономических проблем и противоречий, о чем свидетельствует затянувшийся глобальный финансово-экономический кризис, в 2007 г.

Изменчивая внешняя среда предъявляет свои требования к предприятиям и организациям. Игнорирование внешних изменений может привести предприятие к кризису, потере конкурентоспособности и даже банкротству. Так, в условиях финансово-экономического кризиса потерпели крах или прошли серьезную реструктуризацию ряд банков РФ, в том числе в Свердловской области (банк «Северная Казна» прекратил существования, Банк «24.ru» был вынужден войти в финансовую группу «Life»).

Основные требования, предъявляемые нестабильной внешней средой к предприятиям: – постоянное отслеживание ситуации во внешней среде;

- немедленная реакция на изменение внешней среды; – реорганизация;
- оптимизация и сокращение расходов и затрат (снижение энергоемкости и материалоемкости производства, сокращение численности работников);
- разработка мер по обеспечению ритмичного функционирования производства.

Внутренняя среда организации – это ресурсы ее развития (финансовые, материально-технические, кадровые, информационные и др.

К факторам *внутренней среды (внутреннего окружения)* относятся явления и процессы, непосредственно влияющие на инновационную деятельность предприятия:

- научно-технический потенциал предприятия, уровень наукоемкости производства, использование предприятием современных технологий;
- наличие инноваций, готовых для запуска в производство;
- качество выпускаемой продукции, ее конкурентоспособность;
- состояние основных производственных фондов, в том числе оборудования, уровень его износа;
- кадровая обеспеченность и квалификация работников;
- финансовое состояние предприятия;
- уровень диверсификации производства (моноспециализация, широкий ассортимент выпускаемой продукции);
- обеспеченность сырьем для производства новой продукции;
- энергоемкость производства.

Таким образом, инновационная среда — это совокупность внутренней и внешней среды (условий, возможностей) участника инновационного процесса.

Анализ и прогнозирование факторов окружающей среды являются необходимой задачей организации эффективного предпринимательства. Так, что решение такой задачи входит в функции маркетолога.

Внутренняя среда – это то, что определяется организационно-функциональной структурой организации, ее собственными потенциалам. Эту среду можно и нужно контролировать;

Внешняя среда (макросреда) – факторы, которые существуют и действуют независимо от усилий самой организации, но оказывают на нее влияние: политическая и экономическая обстановка в стране, нормативно-правовая база, природные: уровень развитости, использования потенциала природных ресурсов; источники топливно-энергетических ресурсов и сырья; экологические показатели, их нормативы и уровень их соблюдения; развитость системы госконтроля охраны окружающей среды и регулирования интенсивности использования (выработки) запасов топлива, энергии и сырья.

Это неконтролируемая среда, и организация не может ею управлять, а может только приспособляться.

Таким образом, тенденция развития указанных факторов оказывают влияние на поведение маркетинговой системы и на результаты деятельности каждого из ее субъектов. Поэтому изучение, анализ и прогнозирование факторов окружающей среды являются необходимой задачей организации эффективного предпринимательства. Так, что решение такой задачи входит в функции маркетолога.

В этой системе, новатор — это: Участник инновационного процесса, который продвигает и выводит инновации на рынок. Другими словами, новатор — это автор инноваций, которые иницируют инновационный процесс. Это: открытие, изобретение, полезная модель, проектное решение, ноу-хау, промышленная модель, рационализаторское предложение и т. д. Он же инициатор коммерческого использования инновации, то есть предприниматель, который заинтересован в идее и готов пойти на риск, чтобы превратить ее в инновацию.

Другими словами, источником инновационной предпринимательской деятельности является интеллектуальный капитал. В свою очередь, интеллектуальный капитал или человеческий капитал — это уникальная личность, создатель инновационных идей и, в то же время, источник создания инновационных продуктов и новых видов услуг.

«Сегодня ни одна отрасль в мире не может развиваться без инновационных идей и научных достижений. В этом смысле не будет ошибкой сказать, что наши трудолюбивые, преданные своему делу ученые — это люди, данные Богом. Их нельзя равнять с другими. Такие люди рождаются один на тысячу, один на миллион. Мы должны беречь их и всячески поддерживать» (3,85 с.). Поэтому в этом плане большое значение имеет предпринимательская среда, которая формируется и совершенствуется в современной новой социально-экономической системе нашей страны.

Иными словами, на нашей родине царят мир и политическая стабильность, а проведение правительством правильной социальной и фискальной политики привело к формированию сегодняшней умеренной деловой среды, предоставляющей широкие возможности для ее всестороннего улучшения.

Из этого следует, что в нашей стране созданы широкие условия для ведения бизнеса в регионах, районах и даже в сельской местности и отдаленных районах. Кроме того, продолжается процесс массового вовлечения активной части населения, особенно женщин и молодежи, в предпринимательство. Одним словом, в нашей стране создана благоприятная социально-экономическая среда для предпринимательства.

Обсуждение. Итак, какие факторы сегодня определяют развитие инновационного предпринимательства? Какие у них проблемы? Каким может быть их решение? Поэтому поиск удовлетворительного ответа на эти вопросы является сегодня актуальной задачей. Современная наука и техника выдвигает следующие приоритетные возможности. Это сведения и классификации информационных технологий, интеллектуальной собственности, организаций, научных кадров инновационного предпринимательства. Конечно, экология и окружающая среда также входят в число этих факторов и оказывают влияние как отдельный фактор.

Поэтому инновационное предпринимательство зависит от реального состояния инновационного общества, а инновационные процессы требуют стратегического управления. При этом, в условиях современной рыночной экономики особое внимание уделяется инновационной деятельности в целях дальнейшего развития зелёной экономики.

Согласно Концепции инновационного развития экономики Республики Узбекистан, защита интеллектуальной собственности конкретно указана как одна из мер по ее

реализации. Также планируется повышение предпринимательской культуры среди населения, ученых и исследователей путем: - поддержки реализации предпринимательских инициатив инноваторов; - обеспечение занятости ученых и исследователей в сфере предпринимательства; - обеспечить мягкость юридической ответственности за нарушения при осуществлении предпринимательской деятельности; - активное продвижение предпринимательства и инновационных процессов среди населения [3].

Исходя из вышеизложенного, речь идет о создании новой стратегической инновационной среды, которая будет высокоэффективна, базируясь на существующих условиях и научном потенциале высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов. По нашему мнению, для этого необходимо создание инновационных микрофирм в рамках университетов и институтов, при активизация научного творчества человека.

Мировой опыт предпринимательства показывает, что доля малых инновационных фирм в развитии рыночной экономики микрофирм весьма велика, поскольку микрофирмы обладают многими преимуществами. Например, быстрая адаптация к новым условиям, небольшая численность персонала, уникальная способность идти на риск и другие. Следовательно, социально-экономическое развитие осуществляется благодаря инновационному предпринимательству. Так, что все эти вышесказанных служит источником формирования зеленой экономики в стране.

Выводы и предложения. Таким образом, основная задача инновационной предпринимательства при формировании зелёной экономики является активно содействовать к этому процессу до и после становления зелёной экономики. Ведь, инновационное предпринимательство является создателем зелёной экономики.

На основании вышеизложенного мы рекомендуем следующее:

1. Необходимо в полной мере учитывать имеющийся научный потенциал в вузах. Ведь именно эти институты являются ядром инновационных инфраструктур.

2. Для развития инновационного предпринимательства в высших учебных заведениях необходимо разработать рыночный механизм эффективного использования потенциала действующих ученых.

3. В организационном плане необходимо усилить пропагандистскую работу по созданию учеными новых частных микрофирм и государственных предприятий, технопарков на базе передовых кафедр, в соответствии с правовыми основами рыночной экономики в сфере науки.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон тараккиёт стратегияси. Тўлдирилган иккинчи нашр.- Т.: “Ozbekiston” нашриёти, 2022. – 147 б.
2. Мирзиёев Ш.М. ЎзР Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 29 декабрдаги олий мажлисга мурожаатномаси. –Т.: “Ўзбекистон”, 2018.- 80 б.
3. ПФ-5185-сон 08.09.2017. Ўзбекистон Республикасида Маъмурий ислохотлар концепциясини тасдиқлаш тўғрисида
5. ПФ-5264-сон 29.11.2017. Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлигини ташкил этиш тўғрисида
6. ЎзР ПФ: “Ўзбекистон Республикасининг 2019-2021 йилларга мўлжалланган инновацион ривожланиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”, 21.09.2018 й / Халқ сўзи газетаси, 2018 й. 22 сентябрь.

7. Олий таълим тизимидаги устивор вазифалар белгиланди.//Халқ сўзи, 2021 йил, 17 июнь.
8. ЗРУ-630-сон 24.07.2020. Об инновационной деятельности
9. Ибрагимова С.М., Хусаинов Р.Р. Глобаллашув жараёнида миллий иқтисодиётни инновацион ривожлантириш йўналишлари истиқболлари.//Иқтисодиёт ва молия. 2021, №3. 62-67 бетлар. ва
10. Зелёная экономика — Википедия.
11. Царев В.Е. «Зеленое» предпринимательство / В.Е. Царев, Д.А. Вершина, И.В. Новиков, В.А. Уткина // Международный журнал гуманитарных и естественных наук – 2017. – №10. – С. 175-177
12. Понятие инновационной предпринимательской среды.Хаджимуратов А. А. Инновация тадбиркорлик мухити/ ISSN: 2181-3337 Science and innovation international scientific journal, 2022 № 1 /[https://doi.org/ 10.5281/zenodo.6528758](https://doi.org/10.5281/zenodo.6528758)